

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 2 CONSERVAÇÃO DO MODERNO

ARTES APLICADAS NA ARQUITETURA MODERNA EM PERNAMBUCO O ANTIGO AEROPORTO DO RECIFE

APPLIED ARTS IN MODERN ARCHITECTURE IN PERNAMBUCO
THE OLD AIRPORT OF RECIFE TITLE IN ENGLISH

ARTES APLICADAS EN LA ARQUITECTURA MODERNA EN PERNAMBUCO
EL ANTIGUO AEROPUERTO DE RECIFE

TINOCO, JORGE E. L.

Arquiteto, CECI-Educação, prof.jorgetinoco@gmail.com

OLIVEIRA, THALITA R. DOS SANTOS

Arquiteta, CECI-Educação, thalitaoliveira.arq@gmail.com

SILVA, CINTIA GUEDES DA

Arquiteta, CECI-Educação, cintiaguedes.arq@gmail.com

RESUMO

Nas últimas décadas, a preservação das obras de arte integradas em edifícios modernistas, tem ganhado a atenção dos especialistas. Tradicionalmente, os esforços de conservação centraram-se mais em elementos arquitetônicos e estruturais de períodos mais antigos como o Colonial e Imperial. No entanto, à medida que os edifícios modernistas eram cada vez mais designados como patrimônio cultural, tornou-se evidente a importância de se preservar também os murais, as esculturas e os painéis cerâmicos. O campo da conservação enfrenta desafios na identificação de técnicas adequadas para a conservação/restauro dessas obras de arte, especialmente considerando a suscetibilidade à deterioração ambiental e a induzida pelo homem. Os conservacionistas realizaram estudos detalhados sobre os materiais e as técnicas originalmente empregados pelos artistas para desenvolver estratégias eficazes de preservação.

Exemplos atuais e específicos de conservação incluem a restauração dos murais de Lula Cardoso Ayres do antigo Aeroporto dos Guararapes, no Recife, e a transferência do painel cerâmico de Francisco Brennand para o novo Aeroporto Gilberto Freyre. Essas ações exigiram métodos e adaptações inovadores para lidar com condições únicas, como o uso de fotogrametria terrestre para se avaliar danos e o desenvolvimento de técnicas de desmontagem para se garantir a integridade das obras de arte durante a remoção/transferência. Estes esforços destacam a necessidade de adaptabilidade técnica e inovação no setor da conservação. A colaboração entre arquitetos, conservadores, historiadores da arte e entidades governamentais é crucial para fomentar práticas que preservem a materialidade e a essência artística e arquitetônica dos espaços, garantindo sua valorização para as gerações futuras.

PALAVRAS-CHAVE:

modernismo. conservação. restauração. pintura mural. painel cerâmico

ABSTRACT

In recent decades, the preservation of works of art integrated into modernist buildings has gained the attention of experts. Traditionally, conservation efforts have focused more on architectural and structural elements from older periods such as Colonial and Imperial. However, as modernist buildings were increasingly designated as cultural heritage, the importance of preserving murals, sculptures and ceramic panels also became evident. The field of conservation faces challenges in identifying appropriate techniques for the conservation/restoration of these works of art, especially considering their susceptibility to environmental and human-induced deterioration. Conservationists have carried out detailed studies of the materials and techniques originally employed by artists to develop effective preservation strategies. Current and specific examples of conservation include the restoration of the murals by Lula Cardoso Ayres at the old Guararapes Airport, in Recife, and the transfer of the ceramic panel by Francisco Brennand to the new Gilberto Freyre Airport. These actions required innovative methods and adaptations to deal with unique conditions, such as the use of terrestrial photogrammetry to assess damage and the development of disassembly techniques to ensure the integrity of works of art during removal/transfer. These efforts highlight the need for technical adaptability and innovation in the conservation sector. Collaboration between architects, conservators, art historians and government entities is crucial to encourage practices that preserve the materiality and artistic and architectural essence of spaces, ensuring their value for future generations.

KEYWORDS:

modernism. conservation. restoration. wall-painting. ceramic panel

RESUMEN

En las últimas décadas, la conservación de obras de arte integradas en edificios modernistas ha llamado la atención de los expertos. Tradicionalmente, los esfuerzos de conservación se han centrado más en elementos arquitectónicos y estructurales de épocas más antiguas, como la Colonial y la Imperial. Sin embargo, a medida que los edificios modernistas fueron designados cada vez más como patrimonio cultural, también se hizo evidente la importancia de preservar murales, esculturas y paneles cerámicos. El campo de la conservación enfrenta desafíos en la identificación de técnicas apropiadas para la conservación/restauración de estas obras de arte, especialmente considerando su susceptibilidad al deterioro ambiental e inducido por el hombre. Los conservacionistas han llevado a cabo estudios detallados de los materiales y técnicas originalmente empleados por los artistas para desarrollar estrategias de preservación efectivas. Ejemplos actuales y específicos de conservación incluyen la restauración de los murales de Lula Cardoso Ayres en el antiguo aeropuerto de Guararapes, en Recife, y el traslado del panel cerámico de Francisco Brennand al nuevo aeropuerto Gilberto Freyre. Estas acciones requirieron métodos innovadores y adaptaciones para hacer frente a condiciones únicas, como el uso de fotogrametría terrestre para evaluar los daños y el desarrollo de técnicas de desmontaje para garantizar la integridad de las obras de arte durante su traslado/traslado. Estos esfuerzos resaltan la necesidad de adaptabilidad técnica e innovación en el sector de la conservación. La colaboración entre arquitectos, conservadores, historiadores del arte y entidades gubernamentales es crucial para fomentar prácticas que preserven la materialidad y la esencia artística y arquitectónica de los espacios, asegurando su valor para las generaciones futuras.

PALABRAS CLAVES:

modernismo. conservación. restauración. mural. panel cerâmico.

INTRODUÇÃO

No Brasil, a incorporação das artes nas edificações modernistas, especialmente através de pinturas murais e painéis cerâmicos, constitui um capítulo da história da nossa Arquitetura. A prática de integrar arte à arquitetura sempre esteve presente nas construções e, quando eclode o Movimento Modernista¹ com destaque na produção da primeira metade do século 20, arquitetos e artistas começaram a colaborar intensamente, visando integrar as artes visuais à nova linguagem arquitetônica.

A Arquitetura Moderna no Brasil, marcada por figuras como Gregori Warchavchik, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Roberto Burle Marx, Paulo Mendes da Rocha, Ruy Ohtake, João Filgueiras Lima (Lelé), Marcio Kogan, caracteriza-se por uma estética que enfatiza volumes simples, uso de concreto armado e grandes espaços abertos, materiais tradicionais mesclados aos modernos e mais avançados. Nesse contexto, os murais e os painéis cerâmicos não apenas decoravam as edificações, mas também complementavam sua visão de harmonia e funcionalidade.

As obras murais e cerâmicas de artistas como Cândido Portinari, Athos Bulcão, Di Cavalcanti, Djanira da Motta e Silva, Lula Cardoso Ayres, Francisco Brennand dialogavam com o espaço e a luz, conceitos chave da arquitetura, tornaram-se ícones da arte brasileira.

A preocupação com a proteção das obras de arte aplicadas e integradas às edificações históricas, especialmente aquelas do período Modernista, ganhou relevância apenas nas últimas décadas. Historicamente, o foco principal dos esforços de conservação e restauração tendia aos elementos arquitetônicos tradicionais, como fachadas e interiores significativos dos períodos Colonial e Imperial. No entanto, à medida que as edificações da Arquitetura Moderna começaram a ser reconhecidas como patrimônio histórico, a necessidade de se preservar também as obras de arte integradas, como murais, esculturas e painéis, tornou-se evidente. Esse atraso na valorização das artes aplicadas modernas deu-se em razão da lenta evolução da noção de patrimônio cultural sempre mais restrita e focada em objetos e edifícios dos períodos anteriores, considerados clássicos e carregados de significados históricos. O Modernismo, por ser mais recente, demorou para ser apreciado e valorizado como patrimônio.

Conservadores e restauradores têm desenvolvido métodos específicos para cuidar dessas obras. Isso inclui estudos detalhados sobre os materiais e as técnicas empregados pelos artistas, bem como estratégias para enfrentar questões relacionadas à deterioração devido a fatores ambientais e humanos. Além disso, a conscientização e educação sobre a importância dessas obras tem sido fundamental para se garantir reconhecimento e a proteção.

Neste trabalho, os autores apresentam as técnicas utilizadas nas intervenções para o salvamento das pinturas murais de Lula Cardoso Ayres, no antigo Aeroporto dos Guararapes (Recife) e para realocização (desmonte e remonte) do painel cerâmico de Francisco Brennand, egresso daquele antigo aeródromo para um novo ambiente no Aeroporto Gilberto Freyre. Apresentam os resultados e lançam dúvidas para discussão a fim de se buscar bases teóricas e práticas mais avançadas para casos semelhantes futuro.

Os Trabalhos foram realizados no período de 2021 a 2023, sob contrato com as empresas AENA Brasil S/A e Consórcio Aeroporto Recife – CAR, exigindo a expertise de arquitetos e de restauradores de obras de artes aplicadas e integradas.

1. CONTEXTO: O ANTIGO AEROPORTO DO RECIFE

O Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre é o local onde estão os murais e o painel mencionados. Essas obras de arte encontravam-se aplicadas nos principais ambiente do prédio do antigo aeródromo, remontando à década de 1950. Construído num então arrabalde, distante uns 12km do centro da cidade, tem projeto atribuído ao arquiteto Raul A. de A. Mesquitaⁱⁱ.

Com o desenvolvimento da aviação no país, a partir da década de 1980, o aeroporto passou por sucessivas reformas e ampliações para se adaptar às demandas de ampliação operacional e de segurança, culminando na construção do novo terminal ao lado do antigo, entre o final da década de 1990 e início do seguinte (Vasconcellos, 2002, p. 57). Das obras de artes aplicadas nos componentes construtivos do antigo terminal, sobreviveram os murais Folclore e Atividades Econômicas de Lula Cardoso Ayres e o painel Sinfonia de Francisco Brennand.

FIGURA 1: Aspecto do Aeroporto do Guararapes e do amplo jardim (praça) - 6 de abril de 1959.

Fonte: Foto de Alexandre Berzin, ref. 000399, Arquivo do Museu da Cidade do Recife.

FIGURA 2: Aspecto do aeroporto depois da desativação das atividades em 2006.

Os murais permaneceram nas mesmas paredes de suporte onde foram pintados e o painel foi desmontado e reaplicado algumas vezes ainda no antigo terminal, até seguir para o novo construído no início da década de 2000 ao lado Norte. A partir da concessão à empresa espanhola Aeroportos do Nordeste do Brasil S.A. – AENA, em março de 2020, deu-se início às démarches para a demolição do antigo terminal e da realocação dos murais para outro local.

Fonte: Blog do João Alberto, postagem de 26/10/2020. Disponível em:
<https://www.joaualberto.com/2020/10/26/turistas-sao-recebidos-no-recife-com-um-visual-horrivel/>.
Acesso em: 23 jun. 2024.

A demolição foi levada adiante para ser construído no local uma Estação Intermodal de Transferência. O desmonte/realocação dos murais não prosperou, decidindo-se mantê-los abrigados no projeto integrado à Praça Min. Salgado Filho, projetada por Burlle Marx e tombada pelo IPHAN. O painel de Brennan, que havia sido levado para o então terminal inaugurado na década de 2000, precisava ser novamente realocado para uma nova área em atendimento às reformas de melhoramento e ampliação empreendidas pela AENA.

As situações em se garantir a integridade dos murais e do painel durante os processos de demolição do antigo terminal e do desmonte/restauro/remonte são os objetos deste trabalho, onde se procura apresentar e discutir os métodos e as técnicas empregadas, assim como as bases teóricas na prática para se obter êxito nas ações.

Os murais de Lula Cardoso Ayres

A pesquisa históricaⁱⁱⁱ contribuiu para conhecer o artista e as suas técnicas de representação. Luiz Gonzaga Cardoso Ayres, artista Pernambucano (-1910+1987), teve sua trajetória artística e formação social, iniciada em 1921, onde aos 11 anos, fez sua primeira pintura. Ao retornar ao Brasil em 1926, após uma temporada em Paris, passou a morar no Rio de Janeiro, e entrou para a Escola Nacional de Belas Artes onde estabeleceu sólidas amizades com Cândido Portinari e Orlando Teruz.

Em 1934 retornou à Pernambuco, passando a fotografar as manifestações populares e cotidianas do trabalho rural, material fundamental como ponto de partida para muitos de seus trabalhos futuros. Após uma frustrada vida de usineiro desejada pelo seu pai, começou na arte da pintura mural em 1947 por incentivos do sociólogo e amigo Gilberto Freyre. Executou murais nas cidades do Recife, São Paulo, Santos, Salvador, Penedo e Maceió, sendo o do Cinema São Luís no Recife (1957), segundo Lula C. Ayres Filho, a obra que impulsionou a Aeronáutica realizar a contratação de seu pai, para fazer os murais do futuro Aeroporto dos Guararapes logo no ano seguinte (1958).

Lula pintou ao todo, cinco murais naquele aeródromo: três que retratavam a culinária e ficavam no primeiro andar, onde funcionava um amplo restaurante e

que foram destruídos na reforma ocorrida no ano de 1982. Os dois restantes, um dividido em duas paredes retratam as três das regiões que compõem o estado de Pernambuco, zonas da Mata, do Agreste e do Sertão (Atividades Econômicas, com 8,20m x 3,45m e 9,64m x 3,45m), ficavam situados na entrada do Aeroporto em frente ao antigo Café Palheta. O outro retrata as manifestações carnavalescas (Folclore, 12,35m x 3,47m), e ficava posicionado no ângulo das áreas das companhias e embarque domésticos.

FIGURA 3: Mural Atividades Econômicas, localiza-se na ala Norte, em frente aos boxes das companhias áreas internacionais, fotomontagem de duas imagens do fotógrafo Cisneiros.

Fonte: Adm. Pelópidas Silveira (1963-1967), ref. 001054 e 001057, Arquivo do Museu da Cidade do Recife.

FIGURA 4: Mural Folclore, no saguão do embarque doméstico no antigo terminal.

Fonte: Adm. Pelópidas Silveira (1963-1967), fotos de Cisneiros, ref. 001052 e ref. 001029, Arquivo do Museu da Cidade do Recife.

O painel cerâmico de Francisco Brennand

Brennand (-1927+2019) era múltiplo de ceramista, escultor, desenhista, pintor. Iniciou a sua carreira no final dos anos 40 do século passado (Enciclopédia Itaú Cultural, pessoa 3999). O painel Sinfonia Pastoral foi idealizado e aplicado na

antiga “Estação de Passageiros Recife”^{iv} no ano de 1958. Esse trabalho foi a sua primeira experiência de mural cerâmico (ibid.), e isso ficou visível durante as intervenções realizadas de desmonte pelos autores.

Medindo 3,84m de altura por 15,44m de extensão, é composto de 494, sendo 468 pedras cerâmicas com 40 x 27,5cm e 26 com 14,5 x 27,5cm, cercadas com uma moldura em pedra cerâmica negra. É provável que as 26 pedras menores da composição tenham sido cortadas como trinchos para ajustar as dimensões do painel aos novos locais quando das suas transposições até chegar ao lugar onde se encontrava no novo terminal. Inclusive, a parede nesse novo espaço teve que ser arqueada longitudinalmente para economia de espaço. Sobre o tema e os deslocamentos, o artista explicou à Prof^a. Camila da C. Lima:

[...] representa uma larga cena onde os pastores apascentam rebanhos bovinos e caprinos, mas também tocam flautas como se fossem figuras ao mesmo tempo mitológicas e regionais [...] Como curiosidade, embora realizado em placas cerâmicas, foi transplantado três vezes. Duas vezes no antigo aeroporto, saindo do salão de desembarque dos estrangeiros para a sala VIP e, no atual aeroporto, se encontra no grande foyer, numa posição definitiva e privilegiada. (Lima, 2009, p. 21)

FIGURA 5: Painel Sinfonia Pastoral de F. Brennand no saguão de embarque no terminal construído em 1995 e reformado para a Copa do Mundo FIFA-2014.

Fonte: autores.

2. INTERVENÇÕES DE PROTEÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO

Todas as ações desenvolvidas nos trabalhos objetivaram garantir a integridade dos murais e do painel visando salvaguardar o patrimônio com protocolos de prevenção de riscos, alterações e danos.

As ações preventivas para a demolição do antigo terminal, envolveu uma combinação de planejamento das medidas de proteção física das obras de artes, a utilização de métodos, técnicas e equipamentos adequados, monitoramento e uma equipe profissional experiente. Cada um desses aspectos foi essencial para assegurar que as obras se mantivessem resguardadas durante todo o processo de derrubada das construções.

A relocação do painel cerâmico foi a intervenção mais drástica e envolveu o desmonte, o restauro e o remonte. A opção de se descolar e mover a parede do local para outro, técnica que um dos autores já havia realizado anteriormente com um painel do mesmo artista, não se mostrou viável, porque o novo espaço

só viria a ser definido posteriormente pela AENA e não havia condições operacionais para os deslocamentos. Optou-se pela retirada de cada ladrilho cerâmico, restaurando-os para reassentamento posterior.

Procedimentos nos murais

O plano de contingência para se garantir a integridade dos murais quando das demolições indicou a necessidade dos seguintes procedimentos: levantamentos da história do aeroporto, do artista autor e das geometrias (formas/desenhos); identificação dos materiais e técnicas; identificação das alterações e danos; execução de faceamentos reforçados das superfícies; construção de um envoltório em alvenaria armada, coberta com laje de concreto armado.

O levantamento histórico constatou que os murais foram executados um ano antes da inauguração do aeroporto e que foram pintados diretamente no suporte preparado pelo contratante. Para o levantamento da geometria, utilizou-se a fotogrametria para a documentação gráfico-fotográfica como base para o mapeamento dos danos^v.

A fotogrametria foi uma importante ferramenta. A partir das dimensões dos murais e das características da câmera fotográfica disponível (Nikon Coolpix), estabeleceu-se uma distância fixa de 2m do mural para se obter uma resolução espacial de aproximadamente 0.5mm²/pixel, considerando as grandes dimensões das obras. Fez-se a construção geométrica das fiadas necessárias para se obter um esquema de quadrículas, simulando a cobertura de uma área de 12,35m x 3.47m, onde cada quadrícula corresponderia a uma posição de captura de imagem (F1 a F90), e um ângulo de visão da câmera com lente zoom em posição wide (74° vertical e 53° horizontal) ideal para a distância do mural previamente delimitada. Com o auxílio de um tripé com altura fixa e andaimes, foram feitas as tomadas das imagens.

FIGURA 6: Captura das imagens

FONTE: autores

Os produtos gerados por esse processo foram: ortofotografias – imagens planificadas em tamanho real, no qual é possível obter detalhes em uma escala de 1/5 e todas as dimensões do objeto; representações das superfícies; mapeamento do relevo do suporte da pintura com variações de níveis de até 0,002m; mapeamento do micro relevo.^{vi}

Ambos os murais foram pintados sobre um suporte cimentício (placas de ± 1,0m x 1,3m), onde foi aplicado uma malha de fibras para estruturar a argamassa para a aplicação da pintura. Essa técnica só foi possível ser constatada após a realização da fotogrametria, exposta no mapa do micro relevo.

FIGURA 7: Placas cimentícias e malha reveladas pelo mapa de micro relevo e constatadas *in situ*

Fonte: autores

Segundo o filho de Lula, “no contrato, informava-se quais paredes deveriam ser pintadas, já selecionadas previamente no projeto do aeroporto” (Ayres Filho, 2021). Esta informação foi importante para verificar que os suportes executados sobre as placas cimentícias, articuladas com uma malha estrutural com a finalidade de evitar aberturas por fissuramentos, devido as grandes extensões das superfícies, não foi engenho do artista: “Meu pai não utilizava este tipo preparo nas paredes para executar suas obras, o mesmo sempre as pintava diretamente na parede selecionada para ele por seu contratante.” (ibid.).

As investigações para identificação dos materiais e técnicas foram realizadas, através de procedimentos químicos analíticos, com ensaios instrumentais por difração de raios-X (DRX) e espectroscopia de infravermelho (IV). Doze micro amostras foram obtidas, sendo detectadas a presença de camadas de tintas alquídica (original), por cima dessa uma vinílica e uma última acrílica.

FIGURA 8: Danos e alterações nos murais Folclore (acima) e Atividades Econômicas (abaixo)

Fonte: autores.

A construção dos abrigos foi idealizada em alvenaria armada, aproveitando-se a laje existente do antigo terminal, devidamente escorada e com dimensionada para possibilitar os futuros trabalhos de restauração dos murais.

FIGURA 11: Demolição do antigo terminal em andamento (27 jun. 2024), com as localizações dos murais na planta do projeto de nov. 1949 e na atualidade.

FONTE: autores.

Procedimentos no painel cerâmico

Neste trabalho seguiu-se, como nos murais, os protocolos das boas práticas^{viii} para intervenções em obras de arte, sendo realizados os procedimentos de documentações histórica, gráfica e fotográfica; mapeamento de danos pelo processo de confecção das FIDs (Fichas de Identificação de Danos); higienização; faceamento; desmonte do suporte e remoção de cada unidade cerâmica; acondicionamento para transporte; limpeza do tardo; consolidações e reintegrações volumétricas e policrômicas; verniz; remonte no novo espaço/suporte.

A execução dos faceamentos das camadas pictóricas para se garantir a integridade das superfícies foi realizada após os procedimentos de refixação dos descolamentos com injeções de cola-de-coelho a quente e desparasitação aplicando acetato de cobre. Na sequência foi executada uma limpeza pelo método de ações progressivas e aplicação de uma camada de papel de arroz (japonês) com CMC. Sobre essa camada foi aplicada uma manta de TNT com CMC + Fipronil. Após, aplicou-se uma resina termoplástica hidrofugante, permeável aos vapores d'água com adição de agente antibacteriano e antifúngico (Metilparabeno).

A maior dificuldade encontrada pela equipe para a realização dos trabalhos foi a escolha e execução das técnicas/ferramentas sujeitas a uma grande burocracia diuturna para se trabalhar em áreas com severas restrições de segurança aeroportuária. Normas muito rígidas para utilização de equipamentos e circulação de pessoal e materiais acarretaram delongas e cansaços físico-psicológicos. Inclusive, muita dificuldade no uso de ferramentas elaboradas pelos técnicos especialistas, que não se encontram disponíveis no mercado e, portanto, não existem normalizações pela ABNT.

FIGURA 12: Identificação de danos nas cerâmicas.

FONTE: autores

FIGURA 13: Proteções das arestas e superfícies (faceamento).

FONTE: autores

FIGURA 14: Retirada pedra a pedra, sem perda da geometria das cerâmicas.

FONTE: autores

Outra dificuldade foi verificar a fragilidade das pedras cerâmicas. Supõe-se que, em razão de ter sido o primeiro painel do artista, ele ainda não tinha o domínio do preparo da pasta argilosa, dos esmaltes e dos controles das queimas. As pedras do Sinfonia Pastoral não resistiram satisfatoriamente aos três desmontes anteriores, e ao umedecimento para desbastes da argamassa de assentamento impregnadas no tardoz.

FIGURA 15: Painel remontado no novo espaço – corredor de embarque internacional.

FONTE: autores

3. RESULTADOS

As condutas protetivas realizadas nos murais, até o momento (30 jun. 2024), têm se mostrado eficazes, seja em face ao processo de demolição controlada adotado pela empresa contratada que se encontra em curso^{ix}, seja pelos faceamentos e escoramentos realizados.

Embora decorridos pouco mais de um ano entre a conclusão do faceamento e o início das demolições, esses resistiram bem, só apresentando descolamento na camada de papel japonês + TNT numa pequena área do painel Folclore em razão de infiltrações pela laje. Preventivamente, após a refixação do trecho descolado do faceamento foi aplicada uma nova demão geral de verniz protetivo com adição do Metilparabeno.

Figura 16: Imagens da área de embarque internacional com o painel Sinfonia Pastoral.

Fonte: Adm. Pelópidas Silveira (1963-1967), foto de Cisneiros, ref. ref. 001028 e ref. 001060, Arquivo do Museu da Cidade do Recife.

As intervenções de restauro nas cerâmicas do painel conseguiram consolidar as pedras mais fragilizadas e fragmentadas em razão das remoções anteriores, além de obter uma reintegração das superfícies e dos cromatismos mais condizentes com o deleite da percepção do olhar estético.

A técnica de remoção das cerâmicas pelo desbaste e desmonte da parede suporte garantiu a integridade de cada pedra, apesar de terem sido aplicadas na alvenaria com argamassa colante de alta performance AC-3.

A parede para receber o painel não precisou ser encurvada como a anterior para caber no novo espaço – o corredor de embarque internacional da ala Norte. Aliás, no antigo terminal, painel ficava originalmente na área internacional, próximo aos balcões das companhias aéreas com amplas condições de visibilidade.

4. DISCUSSÃO

Três questões ou dúvidas polêmicas surgiram quanto as ações realizadas para se preservar os murais e estão à espera de avaliações mais acuradas. São interrogações que devem ser examinadas e discutidas com vistas a se obter avaliações teóricas e práticas mais avançadas para aplicação em possíveis situações semelhantes no futuro.

Primeiro, a validade de se deixar os murais num espaço totalmente descontextualizado, sem nenhuma referência à edificação original, como sendo lápides com epítáfios memorativas. Por que a opção de trasladar o que sobrou do antigo aeroporto para um novo espaço, musealizando-os, não foi aceita ou sequer aventada? Terá sido em razão da Carta de Veneza que recomenda: “O monumento é inseparável da História, da qual é testemunho, e também do meio onde está inserido”? (Carta de Veneza, 1964, art. 7º). Entretanto, esse mesmo documento no artigo antecedente diz: “A conservação de um monumento implica a conservação de uma zona envolvente à sua escala. Quando ainda exista o enquadramento tradicional, este deverá ser conservado, [...] (ibid.).

A segunda questão talvez seja mais simples de se chegar a um consenso. Refere-se às paletas de cores/tons a serem determinadas quando do restauro. Sabe-se que, as repinturas sucessivas não respeitaram as escolhas originais do artista, seja porque não haviam condições técnicas na época de se reproduzir as tonalidades com tintas vinílicas sejam pela falta de expertise das pessoas responsáveis.

A terceira refere-se ao local onde foi reassentado o painel cerâmico na atual reforma do aeroporto, indo para uma parede num dos corredores internos do embarque internacional, ficando reservado à uma sensível minoria passante sem oportunidade de tempo para contemplação^x.

A questão da realocação do painel não ficou subordinada às restrições legais de proteção pelo Poder Público, por não estar classificado ou protegido por nenhum documento legal, não foi escrutinada além da área administrativa da AENA. Entretanto, os murais já se encontravam sob a coarctação do tombamento estadual^{xi} e no entorno de um bem tombado ao nível federal – a praça Salgado Filho, de autoria de Burle Marx, sendo matéria submissa à FUNDARPE e ao IPHAN-PE, respectivamente. É possível afirmar que as démarches para não se demolir o prédio remanescente da década de 1950 tenham obnubilado a questão de se deixar apenas no lugar esses marcos da pintura moderna em Pernambuco.

A proteção das artes aplicadas nas edificações sejam as quais períodos pertençam é um campo que continua evoluindo, refletindo a crescente apreciação das contribuições vindas do público em geral, às vezes até em detrimento das posições de especialistas. A colaboração entre todos – arquitetos, conservadores, historiadores da arte, autoridades públicas e a população usufrutuária, é essencial para se desenvolver práticas de preservação que

respeitem a integridade e autenticidade artísticas quanto a função arquitetônica desses espaços.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a AENA Brasil S/A e ao Consórcio Aeroporto Recife – CAR, pela oportunidade da realização dos trabalhos nas obras de arte. Obrigado pelos esforços, dedicação e pelas horas que toda a equipe, indo além das expectativas, investiu com inestimável profissionalismo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AYRES FILHO, Luiz Cardoso. Gravação da entrevista ao historiado Edvaldo Jorge F. Moraes, em 17 dez. 2021. Acervo dos autores.

BIGNELL, D. E.; YVES R.; LO, N. Biology of Termites: a Modern Synthesis. Springer, NY, 2ª. Ed, 2011.

BRENNAND, Francisco. Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2024. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa3999/francisco-brennand>. Acesso em: 20 jun. 2024.

CEPPC-PE – Conselho Estadual de Preservação e Patrimônio Cultural de Pernambuco. Disponível em: <https://www.cultura.pe.gov.br/canal/conselhodepreservacao/ceppc-pe-indica-tombamento-de-murais-paineis-e-pinturas-de-lula-cardoso-ayre-s/>. Acesso em: 23 jun. 2024.

LIMA, Camila da Costa. Francisco Brennand: aspectos da construção de uma obra em escultura cerâmica. São Paulo: Editora UNESP, Cultura Acadêmica, 2009.

PIRES, H; RUBIO, J. M.; ARANA, A. E. Techniques for Revealing 3D Hidden Archeological Features: Morphological Residual Models as Virtual-Polynomial Texture Maps. Disponível em: <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XL-5-W4/415/2015/isprsarchives-XL-5-W4-415-2015.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2024.

TINOCO, Jorge E. L. Ficha de Identificação de Danos - FID, na modelagem de um Mapa de Danos. Olinda – PE. Disponível em: <https://www.gestaoderestauro.org/ficha-identificacao-danos>. Acesso em: 26 jun. 2024.

VASCONCELLOS, M. C. de Jucá. Aeroporto dos Guararapes: Um Estudo Configuracional. UFPE/MDU, 2002. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3393>. Acesso em: 16 jun. 2024.

NOTAS

ⁱ Os autores optam por utilizar os termos “modernista” e “modernismo” em vez de, respectivamente, “moderno(a)” e “modernidade” porque, segundo dicionários das línguas portuguesa e inglesa, os dois primeiros vocábulos estão consonantes com significados ligados aos movimentos artísticos e literários surgidos no final do século XIX, que buscavam romper e encontrar novas formas de expressões, rejeitando as ideias tradicionais da arte e literatura tradicionais. Vejam-se os verbetes nos dicionários online Michaelis e Cambridge, disponíveis em: <https://michaelis.uol.com.br/> e <https://dictionary.cambridge.org/>. Acesso em: 16 mai. 2024.

ii Conforme registro nas plantas do projeto de 9 nov. 1949, da Divisão de Estudos e Projetos, da Diretoria de Engenharia, do Ministério da Aeronáutica - M. Aer. Arquivo do Museu da Cidade do Recife.

iii O historiador Edvaldo Jorge F. Moraes, contratado pelos autores para realizar as investigações sobre o artista, teve a oportunidade de fazer uma longa entrevista em 17 dez. 2021, com o filho dele que falou com a autoridade de sempre ter acompanhado o pai na realização dos trabalhos, herdando todos o seu acervo com trabalhos, registros e anotações.

iv Denominação constante nas plantas do projeto citado.

v Esse trabalho contou com o auxílio do professor Hugo Pires, topógrafo e cartógrafo, na época doutorando na Universidade do Porto – Portugal.

vi Esta opção do processamento digital da imagem é consequência de um algoritmo desenvolvido pelo Prof. Dr. Hugo Pires (U.Porto) para análise de arte rupestre e de epigrafia latina (Pires et all, 2015), foi de grande valia porque possibilitou o aprofundamento nas investigações sobre as técnicas construtivas dos painéis murais.

vii Os cupins constroem galerias ou túneis pelas superfícies das paredes e tetos utilizando a saliva, que misturam com partículas constitutivas das superfícies. Essa mistura forma uma pasta que é usada modelar os caminhos, protegendo-os da luz solar e de predadores. A saliva contém enzimas que ajudam a digerir a celulose presente na madeira, tornando-a mais fácil de ser processada por esse tipo de térmitas. (BIGNELL *et all*, 2021, p. 112)

viii As boas práticas no âmbito da conservação do patrimônio construído são aquelas que privilegiam condutas que garantam a integridade e a autenticidade do bem cultural; são aquelas que têm provado trabalhar bem e produzir bons resultados e que, portanto, podem ser recomendadas como modelos.

ix Previsão de conclusão dos serviços das demolições das áreas de entorno das edículas de fechamento dos murais para setembro 2024.

x Para o visitante que retorna ao país de origem, o anseio do passageiro no corredor logo após o visto da Alfândega, normalmente é se dirigir à área do freeshop em vez de para e contemplar o painel.

xi “CEPPC-PE indica tombamento de murais, painéis e pinturas de Lula Cardoso Ayres”. Conselho Estadual de Preservação e Patrimônio Cultural de Pernambuco – CEPPC-PE. Disponível em: <https://www.cultura.pe.gov.br/canal/conselhodepreservacao/ceppc-pe-indica-tombamento-de-murais-paineis-e-pinturas-de-lula-cardoso-ayre-s/>. Acesso em: 23 jun. 2024.